

Korxonalarining marketing faoliyati tahlili va marketing strategiyasini shakllantirish omillari

Rashidova Xadicha Tursunaliyevna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

Iqtisodiyot kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: mazkur ilmiy maqolada hozirgi kunda mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan korxonalarining marketing faoliyati tahlili va marketing strategiyasini shakllantirish omillari xususida fikr-mulohazalar keltirilgan.

Ushbu maqolani yozishdan maqsad: mazkur soha vakillari hamda bo'lajak tadbirkorlarga korxonalarining marketing faoliyati tahlili va marketing strategiyasini shakllantirish omillari xususida tushuncha berish.

Natija: yosh avlod va tadbirkorlar ongida marketing strategiyasining samarali jihatlarini rivojlantirish.

Kalit so'zlar: korxonalar, marketing faoliyati, strategiya, tahlil, natija. Barchamizga ma'lumki, bugungi kunda marketing strategiyasi mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan har bir kompaniyaning umumiy strategiyasining elementlaridan biri sanaladi. U iste'molchilar, raqobatchilar va sotish bozoriga nisbatan bozordagi faoliyatning asosiy yo'nalishlarini belgilaydi. Marketing ayni paytda biznes falsafasi hamda faol jarayondir. U harakatdagi jarayon sifatida bozor iqtisodiyoti aniq faoliyat ko'rsatishi uchun zarur bo'lgan bir qator vazifalarni hal qiladi. Mazkur so'z keng tarqalgan bo'lsada, asosan quyidagi uch jihatda namoyon bo'ladi: reklama, sotishni rag'batlantirish va xaridorga ta'sir ko'rsatishdir, ya'ni boshqacha qilib aytganda mavjud bozorlarni egallab olish uchun foydalaniladigan savdoning o'ta muhim vositalari majmuasidir. Shu bilan bir qatorda, marketing birinchi navbatda va eng merkantilistik ma'noda asosan ommaviy iste'molchilar bozorida ko'proq, yuqori texnologiyalar, moliyaviy, ijtimoiy va madaniy xizmatlar kabi sektorlarda esa kamroq qo'llaniladi. Marketing faqatgina katta korxonalarining imkoniyatiga to'g'ri keladigan bozorni tahlil qilish (sotishni bashorat qilish usullari, bozorning imitatsion modellari va tadqiqotlari kabi) vositalari majmuasi bo'lib, ular ehtiyojlarni va talabni tahlil qilishga istiqbolli va ilmiy yondashuvni ishlab chiqish uchun foydalaniladi. Tanqidchilar

bunday qimmatbaho usullarning ishonchliligi va amaliy ahamiyatini unchalik ochiq-oydin emas, deb hisoblaydilar. Kompaniyaning marketing strategiyasi uning bozordagi mavqeiga, bozordagi o'zgarishlarni tahlil qilishga, raqobat holatini tahlil qilishga, bozordagi o'zgarishlar prognozlariga, kompaniyaning o'zi maqsadlariga va resurslarning cheklanganligiga bog'liq. To'g'ri ishlab chiqilgan marketing strategiyasi boshqaruv qarorlarini qabul qilishga ta'sir qiluvchi noaniqlik va atrof-muhitning o'zgaruvchanligining salbiy ta'sirini minimallashtirishi mumkin va kompaniyani ishlab chiqarish va umuman kompaniya faoliyatidagi zarur ichki o'zgarishlarga tayyorlashga imkon beradi. Tashkilotning har qanday korxonasi faoliyatining natijasi maqsadlar qanchalik to'g'ri va to'g'ri qo'yilganligiga, ularga erishish uchun vazifalar qo'yilganiga bog'liqdir. Shu sababli, tashkilot rahbariyati iste'molchilarning xohish-istaklari sohasida tadqiqotlar olib borish uchun uning holati, mavjud va mumkin bo'lgan eng yaqin raqobatchilar haqida eng to'liq va ishonchli g'oyaga ega bo'lishi kerak.

Korxonada marketing strategiyasini ishlab chiqishda bir qancha jarayonlarni amalga oshirishi, faoliyatga ta'sir qiluvchi tashqi omillar va ichki omillarni chuqur tahlil qilishi juda muhim. Bozor potentsiali, hajmini, raqobatchilarni ham hisobga olib qaror berish alohida ahamiyatga ega. 1-rasmda keltirilgandek marketing strategiyasini ishlab chiqarishda dastlabki bosqich korxonada o'z maqsadlarini belgilab olishga kerak, ya'ni bular qaysi bozorda faoliyat yuritishi, mijozlar auditoriyasini aniqlashi, qanday va qancha mahsulot ishlab chiqarishi belgilashi lozim.

Korxonaning strategik marketing rejasini ishlab chiqish quyidagi vazifalar majmuasini hal qilishga qaratilgan:

-korxonaning joriy holatini baholash;

-investitsiyalardan kafolatlangan daromad olish nuqtai nazaridan korxonaning asosiy maqsadlarini, shuningdek, maksimal darajada aniqlash-resurslardan oqilona foydalanish;

-korxonani rivojlantirishning maqsad va vazifalariga erishish uchun barcha resurslarni jalb qilish. Marketing strategiyasi tashkilotning o'sishi ta'sir qiladigan sohalarni aniqlashga yordam beradi va shu bilan mijozlar ehtiyojlarini qondirish uchun tashkiliy rejani yaratishga yordam beradi. Bu bozor tadqiqotlari natijasida to'plangan ma'lumotlarga asoslanib, tashkilot tovarlari va xizmatlari uchun to'g'ri narxni aniqlashga yordam beradi. Strategiya bo'limlarning samarali muvofiqlashtirilishini ta'minlaydi. Bu tashkilotga maqsadli bozorga savdo xabarini taqdim etish uchun o'z resurslaridan optimal foydalanishga yordam beradi. Marketing strategiyasi reklama byudjetini oldindan belgilashga yordam beradi, shuningdek, reja doirasini belgilovchi usulni ishlab chiqadi.

Hozirda har bir kompaniya o'z oldiga qo'yilgan vazifalarni hal qilishi va natijada o'z foydasini maksimal darajada oshirishi uchun marketingni rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqishi kerak. Marketing strategiyasi - bu istalgan holatga erishish uchun mavjud resurslardan eng oqilona foydalanish usullarini tavsiflovchi korxonani rivojlantirish rejasi. Yuqorida aytilganlarga asoslanib, strategik marketing - bu bozorni har tomonlama tahlil qilish asosida iste'molchi, ishlab chiqarish va butun jamiyat uchun qadrlil bo'lgan tovarlarni (xizmatlarni) ishlab chiqish va ilgari surishning boshqaruv tizimi, degan xulosaga kelishimiz mumkin.

Marketing strategiyasi - bu korxonaning maqsadlariga erishishga qaratilgan asosiy qarorlar to'plami hisoblanadi. Korxonaning dasturi ham o'z ichiga korxonaning bugungi holati haqida, uning mijozlari, mijozlar uchun qadrlil bo'lgan tomonlari, korxonaning istiqboli haqida ma'lumotlarni oladi. Savdo korxonasi bunday dasturni doimo diqqat markazida saqlashi, muntazam ravishda unga tuzatishlar kiritib turish kerak. Korxonaning dasturi maqsad qo'yishga, uning ahamiyatini oshirishga ko'maklashadi va maqsadga erishishga yo'llaydi. Korxonaning dasturida korxonaning faoliyat doirasi ko'rsatiladi. Bu doiraning chegarasi bo'lib, mahsulotlar, texnologiyalar, mijozlar guruhi, ularning ehtiyoji yoki bir necha omilning aralashmasi xizmat qilishi mumkin. Masalan, korxonada avtomashinalar, radio-teleapparatlari, boshqa tovarlar sotilishini ifodalash tovarlar doirasi chegarasini bildiradi. Savdo korxonasi uchun imkoni boricha tovar assortimenti kengroq bo'lishi kerak.

Korxonaning vazifalari va maqsadi bosqichi har bir boshqaruvchi, rahbariyat xodimi oldiga maqsadga erishishga qaratilgan vazifalar qo'yadi. O'z vazifalarining bajarilishiga har bir xodim javobgardir. Korxonaning asosiy maqsadi foyda olish bo'lsa, unga erishish uchun foyda keltiradigan tovarlarni sotishni ko'paytirish, ular hissasini oshirish lozim. Bunday tovarlar sotilishini ko'paytirish esa, tovar manbalarini topishni, ular ichidagi eng samaralisini tanlashni talab etadi. Bulardan o'z navbatida qator vazifalar kelib chiqadi. Bu vazifalar marketing vazifalari bo'lib, marketing strategiyasini ishlab chiqishni talab etadi. Bunda bozorni o'rganish, taklif manbalarini o'rganish, 82 korxonaga tegishli har bir tovar

bo'yicha konyunkturani o'rganish va ular bo'yicha xulosa chiqarish jarayoni bajariladi. Korxonalar va marketing strategiyasi darajasidagi rejalashtirish jarayoni Korxonalar xo'jaligini rivojlantirish rejasi strategik rejalashtirishning muhim bosqichi hisoblanadi. Bunda xo'jalik faoliyatining bosh yo'nalishlari tahlili amalga oshiriladi va ayrim tovarlarning rentabelligi aniqlanadi. Rentabellik darajasiga ko'ra uni savdoda qoldirish yoki qoldirmaslik, jalb etish yoki jalb etmaslik qarorini

qabul qilish kerak bo'ladi. Yuqori rentabellik tovarlarga ko'proq moliyaviy resurslarni safarbar etish, kam foydalilaridan chetlasha borishga qaratilgan ishlarni rejalashtiriladi. Strategik rejalashtirish korxonalar faoliyatining asosiy yo'nalishlarini belgilaydi, mahsulot ishlab chiqarish va sotish sohasidagi barcha harakatlarning maqsadga muvofiq yo'nalishini aks ettiradi.

Xulosa o'rnida shuni alohida ta'kidlash joizki, har qanday tadqiqot jarayonida, shu jumladan korxonalar faoliyatida, marketing tadqiqotlarida ham asosiy foydalanadigan vosita axborotlar bo'lib hisoblanadi. Ularni shakllantirish masalasi ham o'ta murakkabdir. Chunki ushbu tadqiqotda ikkilamchi ma'lumotlar bilan birga juda ko'p birlamchi ma'lumotlarni ham to'plashga to'g'ri keladi. Shu tufayli ushbu axborotlarni shakllantirish bilan birga ulardan foydalanish masalasi ham o'ziga xos bo'ladi. Avvalom bor, korxonaning istiqbolini ko'zlashda va raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqarishda, bozorda o'z ulushiga ega bo'lish uchun va raqobat kompaniyalar tomonidan to'sqinlikka uchrashmaslik uchun to'g'ri tanlangan marketing tadqiqoti rejasini ishlab chiqish kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Nosirov P., Abdullaeva L., Marketing- bozor iqtisodiyoti asosi, T., 2015-yil.
2. G'ulomov S. S, Marketing asoslari, 2-nashr. T., 2017-yil.
3. Sh.Dj. Ergashxodjayeva STRATEGIK MARKETING. T; 2014-yil.
4. Khasanov, Safina Nafisa Talgatovna, and Abdunazarova Navro'za Khasanov. "Korxonaning marketing strategiyasi va uni ishlab chiqish bosqichlari." models and methods for increasing the efficiency of innovative research 2.21. 2023-yil.